

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br
- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Void Walker

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não apresentei dificuldades

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Conseguir convidar com facilidade, entretanto recebi uma notificação de erro. Mas o usuário foi convidado com sucesso

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não apresentei dificuldades em preencher os documentos

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Pyroglow

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Muito boa |

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

.....

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não

.....

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Sapphire Falcon

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

nao

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

pra criar o termo de abertura precisava criar as partes interessadas primeiro, sem aviso

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

nao

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

voltar, deveria voltar para página anterior sucessivamente

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Radiant Storm

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Achei menos intuitiva a parte de adicionar membro nessa versão demorei alguns segundos para identificar que tinha que clicar no botão com icon "mais" depois de adicionar o email.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Cosmic Breeze

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

A funcionalidade de convidar usuários é um pouco escondida

Convidar usuários, é uma atividade com mais passos do que necessário

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Ao fechar a toolbox sem salvar, a aba do preenchimento do documento não é exibida

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Não me senti atrapalhado.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Não

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Electric Nova

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

.....

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

nao tive dificuldade

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Iron Phoenix

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

nenhuma dificuldade

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

foi um pouco confuso a parte de convidar novos membros para um projeto, dado uma comparação com a primeira versão.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

1 - Ao tentar cadastrar um termo de abertura de projeto, foi identificado que seria necessário cadastrar autorizadores/patrocinadores e principais gerentes. Contudo ao tentar cadastrar um autorizador, preenchendo os dados e clicando em salvar, apareceu uma mensagem de erro contendo um texto falando do prisma, etc. Porém ao tentar recadastrar o mesmo usuario foi informado que ele ja existia, ou seja, o cadastro funcionou anteriormente mas acusou erro.

2 - Na parte de cadastrar um novo requisito há vários outros itens que podem ser adicionados, contudo precisam ser previamente cadastrados (obs: os mesmos não são obrigatórios e dá pra cadastrar sem adiciona-los) contudo poderia ter um link de redirecionamento para cadastrar, igual tem em outras telas.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

a única inconsistencia que encontrei foi a que mencionei anteriormente durante um cadastro, onde ao tentar cadastrar um termo de abertura de projeto, foi identificado que seria necessário cadastrar autorizadores/patrocinadores e principais gerentes. Contudo ao tentar cadastrar um autorizador, preenchendo os dados e clicando em salvar, apareceu uma mensagem de erro contendo um texto falando do prisma, etc. Porém ao tentar recadastrar o mesmo usuario foi informado que ele ja existia, ou seja, o cadastro funcionou anteriormente mas acusou erro.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

nada me atrapalhou, apenas fiquei um pouco confuso no inicio, para adicionar um novo membro ao projeto

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Crimson Blade

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

.....

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não tive

.....

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Ajustar a parte de voltar

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Quantum Flare

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Sem dificuldades

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Blazing Echo

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Nenhuma dificuldade

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

nenhum

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

nenhuma

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

nada me atrapalhou

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Silent Shadow

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

No termo de abertura do projeto não consegui salvar porque faltava preencher os campos de "autorizadores ou patrocinadores" e "principais gerentes do projeto" e demorei um pouco para perceber que tinha que clicar em "adicionar mais" para cadastrar esses campos e por selecionar nesse documento.

Quando tento cadastrar uma parte interessada aparece o erro "Invalid `prisma.userWorkspace.create()` invocation: Unique constraint failed on the fields: (`workspace_id`,`email`)" e novamente clico em "salvar" e diz que a parte interessada já existe

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Ao cadastrar uma parte interessada aparece o erro "Invalid `prisma.userWorkspace.create()` invocation: Unique constraint failed on the fields: (`workspace_id`,`email`)" e novamente clico em "salvar" e diz que a parte interessada já existe

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Seria interessante conseguir mover a ordem dos requisitos, porque quando edita um requisito ele fica fora de ordem de acordo com o Id associado a ele

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Storm Rider

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Sem dificuldades

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Sem dificuldades

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Sem dificuldades

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Sem inconsistencias

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Sem dificuldades

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

O botão de Dashbord de navegação não está claro, por ter uma cor cinza ele desaparece na visão, e isso dificulta a navegação. Descobri que esse botão existia somente depois de fazer uma reclamação o Dionas. E este é o principal na ferramenta, sem ele a navegação é lenta e repetitiva. Sugestão seria modificar a cor do botão para chamar mais atenção.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Shadow Drifter

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

o botão de convidar membros novos esta um pouco escondido

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não é bem uma dificuldade, mas poderia se melhor: ao criar um requisito e vou cadastrar um novo critério de aceitação ou métrica eu preciso voltar ao topo da página para sonseguir fazer isso. Poderia ter um atalho logo acima do campo que já redirecionasse para a tab, assim como quando existe um redirecionamento para outras telas.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

.....
Não encontrei

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

apenas o botão de convidar novas pessoas que estava um pouco escondido e a criação de critérios de aceitação nos requisitos que necessitam que eu suba ao topo da página novamente para cadastrá-los

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Tornar o botão de convite mais explícito e adicionar um atalho rápido para as tabs em campos como os critérios de aceitação dos requisitos

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Galatic Wave

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Thunder Rush

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Encontrar o workspace, se encontrando apenas no topo em notificações

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Nenhuma

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Nada, mas para alguém que não possua uma familiaridade com o tipo de sistema pode ter alguma dificuldade de se localizar

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Algumas correções de bugs e feedback para os usuários

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Mystic Vortex

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Apenas ao criar a tarefa tive que me atentar na notificação para entrar no workspace, acho que um acesso guiado como um tipo de tutorial para cada seção que eu entrasse seria muito bem vindo

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Os membros podem ter nomes iguais, des q tenham emails diferentes

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Quando adicionar membros, deve-se solicitar obrigatoriamente um gerente e um patrocinador, senão, não é possível abrir o termo de abertura do projeto

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

O menu é bastante funciona, só acho que poderia ter uma aba lateral guiando minha posição no site, o resto funciona, eu achei uma inconsistencia que eu consigo adicionar um requisito sem solicitante e sem um responsável

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Apenas a navegação, se eu lembrar do comando comand + espaço fica facil, porém entendo que nem todos conseguirão, talvez um botão flutuante mais destacado ou uma barra de navegação tornaria as coisas melhores

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Menu, algumas verificações, gostei que nessa versão o sistema já entra em pt-br e possui tema escuro, todos os botões possuem dicas agora, oq ajuda muito, talvez a adição de um acesso guiado ajudaria muito tipo esse plugin <https://filamentphp.com/plugins/guava-tutorials>

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Thunder Beast

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Nenhuma

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não, tudo muito claro com descrições nos botões.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Nenhum problema.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Nenhuma

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Nada

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Tema claro em alguns lugares fica difícil de enxergar, talvez por eu ter astigmatismo e miopia isso se agrave.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Blue Star

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Nenhuma dificuldade.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Senti que o sistema me fez dar voltas ao me permitir abrir a página do Termo de Abertura sem ter cadastrado partes interessadas. Tive dificuldade em entender que precisava primeiro fazer o cadastro das partes antes de continuar.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Abrir com o tema claro por padrão

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Crypto Glow

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não, o processo foi bem simples

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Nenhuma

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

No geral não, só houve uma única interação "inesperada", ao adicionar as partes interessadas ao projeto, a primeira parte interessada eu tentei inserir com o e-mail "teste@teste.com", apareceu um erro após processar essa inserção mas ele validou o processo e adicionou essa parte interessada, nas outras eu fiz com e-mails padrão como "nome@gmail.com" e tudo ocorreu normal

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Nenhuma

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Possivelmente foi por falta de atenção mas eu demorei a perceber que existia um atalho para o dashboard no ctrl+M

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Não, a plataforma está bem feita e o design é mais atual, a função de busca pelos documentos no dashboard também ajuda muito a utilizar a plataforma

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

CyberHawk

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não tive, tudo ocorreu perfeitamente

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

NightFall Raven

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não tive, foi intuitivo, o layout esta muito mais bonito, intuitivo e agradável

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não tive problemas.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Sugiro melhorar a navegação do sistema, quando estamos em uma tela tipo "partes interessadas", só tem como voltar pro workspace, poderia voltar pro projeto ou pra opções de pesquisa com os cards.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Celestial Ray

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Enfrentei um problema ao tentar cadastrar uma parte interessada que também seria da equipe. O sistema informou que já havia uma parte cadastrada mesmo que eu fosse adicionar outra. Para contornar isso cadastrei a nova parte como "outros". Além disso, no dashboard nem todas as opções de área estavam carregando mas o problema foi resolvido ao recarregar a página.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Somente o problema de tentar adicionar mais uma parte interessada como equipe e ele não deixar.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Dusk Phoenix

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Nenhuma

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Nenhuma

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Nenhuma

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Nenhuma

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

n/a

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

n/a

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Venom Strike

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Nenhuma

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

As funcionalidades estão ótimas, porém a interface do usuário ainda precisa de significativas melhorias.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Nenhum

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Na seção de pesquisa, quando há informações preenchidas, os dois símbolos de exclusão geram confusão. Só consegui entender a função de cada um após realizar alguns testes.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário B (Versão Beta)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o segundo de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste segundo formulário, você irá avaliar a nova versão do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Seraph Flame

Você possui familiaridade com a Versão Nova (Beta)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não.

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Botão não possuía texto alternativo. Não tinha certeza de sua funcionalidade.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Botão de retorno não retorna para o local adequado. Ícones não autoexplicativos. Necessidade de sair do fluxo principal para preencher informações adicionais em outros artefatos primeiro sem prévia informação ao usuário.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Botão de retorno não retorna para o local adequado.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários